

УЎТ:634

**ГИЛОС КЎЧАТЛАРИНИНГ БИОМЕТРИК ЎЛЧОВЛАРИ ВА БАРГЛАРИДА
ХЛОРОФИЛЛ КЎРСАТКИЧИ**

Оққузиёв Илхом Ўктамович, қ.х.ф.ф.д., катта илмий ходим., ilhom.oqquziyev85@gmail.com

Абдуллаев Давлат Муродович, илмий ходим. abdullayevdavlat502@gmail.com

Ўсимликлар генетик ресурслари илмий-тадқиқот институти

Аннотация: Мақолада тажриба кўчатхонасида гилоснинг Bing, Lapinus, Stella ва Sweet Heart навлари Крымский-5 ва Colt яримпакана пайвандтагларига пайванд қилинган навнинг пайвандтагга муносиблик кўрсаткичи ўрганилди.

Бунда биометрик ўлчовлар (кўчатларнинг бўйи, дана диаметри, пайванд тутиши фоизи) ва гилос баргларидаги хлорофилл "а", хлорофилл "б" ва каротиноидлар миқдорлари аниқланиш жараёнлари келтирилган.

Калит сўзлар: Гилос, нав, пайвандтаг, кўчат, боғ, хлорофилл, фотосинтез, каротиноид.

Аннотация: В статье изучен показатель совместимости сортов вишни Bing, Lapinus, Stella и Sweet Heart, привитых на полукарликовые подвои Крымский-5 и Colt в условиях опытного питомника. Приведены биометрические измерения (высота саженцев, диаметр плодов, процент приживаемости прививок), а также процессы определения содержания хлорофилла "а", хлорофилла "б" и каротиноидов в листьях вишни.

Ключевые слова: Вишня, сорт, подвой, саженец, сад, хлорофилл, фотосинтез, каротиноиды.

Abstract: The article studies the compatibility index between cherry cultivars Bing, Lapinus, Stella, and Sweet Heart grafted onto semi-dwarf rootstocks Krymsk-5 and Colt in an experimental nursery. It presents biometric measurements (seedling height, fruit diameter, graft survival rate) and the procedures for determining the amount of chlorophyll "a", chlorophyll "b", and carotenoids in cherry leaves.

Keywords: Cherry, cultivar, rootstock, seedling, orchard, chlorophyll, photosynthesis, carotenoids.

Гилоснинг меваси – ҳақиқий данакли мева, этли ва серсув мева ёнлигига эга, шакли овал, шарсимон, юраксимон, ранги оч сарикдан қорамтир қизилгача. Ёввойи гилосларда маданийга нисбатан мевалари майдарок.

Гилос бир неча усулларда кўпаяди: уруғидан, илдиз бачкисидан, тўнка бачкиларидан, аммо табиий шароитларда уруғидан кўпайиш энг кўп кузатилади. Гилос олчадан танасининг тиклиги, пўстлоғининг оч туслилиги, шохларининг чилчўпсимон жойлашиши, баргларининг шакли ва ранги ҳамда тарқалиш ареали (иссиққа талабчанрок) билан ажралиб туради. У жанубий Европанинг мўътадил иқлими ўсимлиги ҳисобланади.

Гилос сеvimли данакли мева сифатида республикамизда ҳам, дунёнинг кўпгина мамлакатларида ҳам, алоҳида кадрланади.

Негаки у ҳар қандай данакли мевалардан аввалроқ пишиб етилади [1].

Гилос мевалари жуда ҳам фойдали бўлиб, таркибида тез хазм бўлувчи 8,1-19,3% умумий қандлар, 71,5-86,0% сув, 0,6-2,2 % пектин моддалар, 0,4-0,8 % клетчатка, 0,7-32,2 мг /% С витамини, 0,3-1,7 % органик кислоталар, 0,5-0,7% кул моддалари ва бошқалар мавжуд [1, 2, 5].

Алоҳида таъкидлаш жоизки, бундай интенсив гилос боғлари учун бундай кўчатларни етиштириш бўйича ҳар хил кўпайтириш усулларининг афзаллиги тўғрисида олимларнинг ягона фикри мавжуд эмас. Шундай бўлсада, интенсив типдаги боғларни барпо қилиш учун энг аввало унинг кўчат етиштириш тизимини илмий асосланган ҳолда ташкил этиш ҳал қилувчи омиллардан бири бўлиб қолавериши боғдорчилик амалиётида яққол исботланган.

Бу борада фақатгина гилос эмас, балки бошқа кўпгина мевали экинлар бўйича ҳам илмий манбаларда кўпгина тавсиялар ва илмий исботлар келтирилган [4].

Тадқиқотлар 2024 йил Ўсимликлар генетик ресурслари илмий-тадқиқот институтининг гилос боғида ўтказилди. Тажрибаларда биометрик ҳисоблар ва лаборатория назарий ва амалий таҳлиллари Х.Ч.Буриев ва бошқаларнинг «Мевали ва резавор-мевали ўсимликлар билан тажрибалар ўтказишда ҳисоблар ва фенологик кузатувлар методикаси» [3], баргдаги хлорофил микдори Nayek Sumanta ва бошқаларнинг “Spectrophotometric Analysis

of Chlorophylls and Carotenoids from Commonly Grown Fern Species by Using Various Extracting Solvents” услуби [6], бўйича олиб борилди.

Тажриба кўчатхонасида гилоснинг Bing, Lapinus, Stella ва Sweet Heart навлари кримский-5 ва Colt яримпакана пайвандтагларига пайванд қилинган навнинг пайвандтагга мутаносиблик кўрсаткичи ўрганилди.

Гилонинг Кримский-5 пайвандтагига Bing нави пайванд қилинганда кўчатнинг бўйи 21-25 см ни, кўчатнинг тана диаметри 0,9-1 см ни ташкил қилиб, тутиб кетиши 40-44 фоизни ташкил қилиши аниқланди.

1-жадвал.

Гилос кўчатларининг биометрик кўрсаткичлари, 2024 й.

Нав номи	Пайвандтаг номи	Кўчатлар-нинг бўйи, см	Кўчатлар-нинг тана диаметри, см	Тутиб кетиши, %
Bing	Кримский-5	21-25	0,9-1	40-44
Lapinus	Кримский-5	23-26	1-2	50-52
Stella	Colt	20-25	0,9-1,4	61-65
Sweet Heart	Colt	19-23	0,8-1,2	54-58

Lapinus навида эса пайванд тутиши 50-52% ни ташкил қилиб, кўчатларнинг бўйи 23-26 см ни, кўчатларнинг диаметри 1-2 см ни ташкил қилиши қайд этилди (1-жадвалга қаранг).

Тажрибада ўсимлик баргларидаги хлорофилл “а”, хлорофилл “б” ва каротиноидлар микдорлари аниқланди. Бунда, дала шароитида гилос ўсимлигининг ўсиш нуқтасидан ҳисобланганда, 3-4-баргларидадан намуналар олинди. Ҳар бир барг 50 миллиграммдан пробиркага солинди. Ҳар бир барг намуналари 5 млдан 95% ли этил спирти эритмасида гомогенизация қилинди. Гомогенат 5000 тезликда 12 минут центрифуга қилинди. Ҳосил бўлган экстракт таркибидаги хлорофилл “а”, хлорофилл “б” ва каротиноид микдорлари нур ютилиш кўрсаткичлари 664, 649 ва 470 нмда Agilent Cary 60 UV-Vis маркали спектрофотометрда аниқланди. Шу кўрсаткич асосида, гилос ўсимлиги баргларидаги хлорофилл “а”,

хлорофилл “б” ва каротиноид микдорлари куйидаги тенглама ёрдамида ҳисобланди.

Хлорофилл “а” [мг/г] = 13.36 * A664 - 5.19 * A649

Хлорофилл “б” [мг/г] = 27.43 * A649 - 8.12 * A664

Каротиноид [мг/г] = 1000 * A470 - 2.13 * Xлор. “а” - 97.63 * Xлор. “б” / 209

Тажрибада ўсимлик баргларидаги пролин аминокислотаси микдори аниқланди. Бунда, дала боғдаги гилос ўсимлигининг ўсиш нуқтасидан ҳисобланганда, 3-4-баргларидадан намуналар олинди. Ҳар бир барг 50 миллиграммдан пробиркага солинди. Ҳар бир барг намуналари 5 млдан 70:30 нисбатда, яъни 95% ли этил спирти ва дистилланган сув эритмасида гомогенизация қилинди. 960 С да 20 минут давомида сув ҳаммомида қиздирилди. Гомогенат 2500 тезликда 5-6 минут центрифуга қилинди. Ҳосил бўлган экстракт таркибидаги супернатант қисми олиниб, қолган қисмига нингидрин 1%, сирка кислота 60%, 95% ли этил спирти 20%

"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA

XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN

аралашмали эритма қўшилиб, 10000 тезликда 10 минут центрифуга қилинди. Пролин миқдори нур ютилиш кўрсаткичи 520 нмда Agilent Cary 60 UV-Vis маркали спектрофотометрда аниқланди. Шу кўрсаткич асосида, гилос дарахтлари баргларидаги пролин миқдорлари куйидаги тенглама ёрдамида ҳисобланди.

$$\text{Пролин} = (\text{Absextract} - \text{blank}) / \text{slope} * \text{Volextract} / \text{Volaliquot} * 1 / \text{FW}$$

Бунда:

(Absextract – blank) slope-экстрактда аниқлаган абсорбция кўрсаткичи, Volextract-экстрактнинг умумий ҳажми, Volaliquot-экстракцияда ишлатилган ҳажми, FW- олинган ўсимлик материали миқдори.

Ўсимликларда органик моддаси тезланиш бевосита фотосинтез жараёни билан боғлиқ. Фотосинтез жадаллигининг ўзгариши хлоропластнинг асосий компонентлари билан боғлиқ бўлиб, бу компонентлар ўсимлик фотосинтетик

маҳсулдорлигини белгилайди. Хлорофилл хлоропластнинг асосий таркибий қисмларидан бири бўлиб, хлорофилл таркибидаги хлорофилл “а” ва “б” пигментлари фотосинтез жараёнида муҳим ҳисобланиб, ўсимликнинг ўсиши ва ривожланишига таъсир этади. Бундан ташқари хлорофилл пигментлари билан биргаликда учрайдиган сарик, тўқ сарик, қизил рангдаги пигментлар гуруҳи яъни каротиноидлар ҳам мавжуд бўлиб, улар фотосинтез учун зарур бўлган ёруғлик нурларини ютиб, молекуляр кислороднинг ажралиб чиқишида ва хлорофилл молекуласини кучли ёруғликдан химоя қилишда иштирок этади. Фотосинтез натижасида ўсимликда 95% гача органик модда ҳосил бўлади. Фотосинтетик пигментларнинг паст концентрацияда бўлиши ва фотосинтетик потенциалнинг камайтириб, ўсимлик маҳсулдорлигини чеклаб қўяди.

2-жадвал

Гилос баргларида хлорофилл миқдорларининг кўрсаткичлари, 2024 й.

Нав номи	Хлорафилл а	Хлорафилл б	Умумий хлорафилл	Каротиноид
Bing	15,86±0,99	5,49±0,48	17,88±1,34	2,97±0,12
Lapinus	19,77±0,41	5,82±0,21	18,35±0,52	3,10±0,16
Stella	17,44±0,73	6,73±0,43	19,77±1,14	3,04±0,27
Sweet Heart	18,59±0,67	7,85±0,56	22,3±1,27	4,12±0,21

Гилос дарахтидаги баргларида хлорофилл а миқдори ўрганилганда, хлорофилл а энг юқори кўрсаткичи Lapinus навининг баргларида 19,77 мг/г миқдорида бўлса, энг паст кўрсаткич Bing навининг

намуна баргларида 15,86 мг/г миқдорида бўлиги аниқланди (2-жадвалга қаранг).

Гилос дарахтидаги баргларида хлорофилл б миқдорининг энг юқори

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKNLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMY-AMALIY ANJUMAN**

кўрсаткичи Sweet Heart навида кузатилиб, 7,85 мг/г ни ташкил қилди.

Хулоса. Stella ва Sweet Heart навлари Colt пайвандтагига пайванд қилинганида мутаносиблиги Stella навида 61-65%, Sweet Heart навида 54-58% ни ташкил қилди. Stella навида кўчатларнинг бўйи 20-25 см ни, кўчатларнинг тана диаметри 0,9-1,4 см ни, Sweet Heart навида кўчатларнинг бўйи 19-23 см ни, кўчатларнинг тана диаметри 0,8-1,2 см бўлиши аниқланди.

Гилоснинг Bing, Lapinus ва Stella навларининг барглари намуналарига навлари Sweet Heart нави баргларининг намуналарида кескин камайишидаги фарқ ишончли эканлиги аниқланди. Бунда, Lapinus навида хлорофилл б миқдори 5,82 мг/г бўлса Stella навида эса 6,73 мг/г ни ташкил қилиб, каротиноид миқдорининг юқори кўрсаткичи гилоснинг Sweet Heart навида аниқланиб, $4,12 \pm 0,21$ мг/г ни ташкил қилиб, энг яхши кўрсаткич эканлиги қайд этилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдураманова С. *In vitro* шароитида кўпайтирилган гилос пайвандтагларининг типик бўз тупроқларда ўсиши. // Ўзбекистон кишлоқ хўжалиги журналининг «Агро илм» илмий иловаси. – Тошкент, 2019. – № 3 (59). – Б. 44-45.
2. Абдураманова С. Гилоснинг Кримский-5 пайвандтагини микроклонал кўпайтириш. // Ўзбекистон кишлоқ хўжалиги журналининг «Агро илм» илмий иловаси. – Тошкент, 2018. – № 5 (55). – Б. 37-38.
3. Буриев Х.Ч., Енилеев Н.Ш. – Мевали ва резавор мевали ўсимликлар билан тажрибалар ўтказишда хисоблар ва фенологик кузатувлар методикаси – Т.: ТошДАУ, 2014. – Б. 25-28.
4. Кружков А. В., Дубровский М. Л., Папихин Р. В., Чурикова Н. Л. Методики и приемы определения товарного сорта клоновых подвоев плодовых культур. // Наука и Образование. – 2020. – Т. 3. – № 3. – С. 288.
5. Chaovanalikit A. Cherry phytochemicals. Dissertation. // Oregon State University, 2003. – P. 3-5.
6. Nayek Sumanta., Choudhury Imranul Haque., Jaishee Nishika., and Roy Suprakash. Spectrophotometric Analysis of Chlorophylls and Carotenoids from Commonly Grown Fern Species by Using Various Extracting Solvents // International Science Congress. Journal of Chemical Sciences. 2014. -P. 63-69.